

Азимбаева Ёзоза

Ёджи теника университети 4 курс талабаси.

Аннотация Мақолада илк борада Тошкент вилоятида жойлашган муқаддас қадамжойлар ва зиёратгоҳлар ҳамда улар билан боғлиқ турли урф-одат ва маросимнинг этнолокал ўзига хос хусусиятлари туризм нуқтаи назаридан таҳлил этилган.

Калит сўзлар Тошкент вилояти, зиёрат, қадимжой, зиёрат туризми, Зангиота, Бузрук-бува, Қорихона, ривоят, афсона, маросим, одатлар, анъаналар.

Аннотация В этой статье первый раз изучена этнолокальные особенности сакральных мест и святынь, паломнических туризм и обычаев и обрядов Ташкентской области с туристической точки зрения. Объектом исследования являются святыни и усыпальницы, расположенные в Ташкентской области.

Ключевый слова Ташкентская область, паломничества, связые места, паломнических туризм, Зангиата, Бухрку-бува, Карихана, легенды, мифы, обычаи, обряды, традиции.

Введение. На современном этапе интенсивного развития глобализационных процессов обряды и обычаи, связанные с местами паломничества и зиёратом, служат важным средством в изучении религиозной культуры разных народов, а также в пропаганде межрелигиозной и межнациональной толерантности. Именно поэтому в современном глобализирующемся мире паломничество в качестве древней религиозной традиции превратилось в стабильно развивающееся культурное явление. А это, в свою очередь, актуализирует значение изучения и пропаганды обрядов,

связанных с местами паломничества и зиёратом, в качестве уникального феномена культуры народа.

Неповторимые исторические, религиозные, культурные и духовные ценности узбекского народа, признанные в качестве уникального наследия мировой культуры, имеют важное значение в цивилизационном развитии человечества. Одним из первых шагов в направлении развития индустрии туризма в этой сфере стал Первый Международной форум по зиёрат туризму (The First International Forum on Ziyarat tourism) состоявшийся 21-23 февраля 2019 года в Бухаре. Так, в Новом Узбекистане паломнический туризм, оцениваясь в качестве одного из стратегических направлений экономики страны, свидетельствует о внимании государства, направленном на развитие этой сферы.

Основной часть.

В Ташкентской области, являющейся одним из ведущих регионов республики в географическом, хозяйственном и экономическом плане, насчитывается около 200 исторических, лечебных и религиозных мест паломничества, история и характерные особенности которых, равно как и связанная с ними обрядность, до сих пор не были полностью изучены в этнотуристической направлении.

Степень изученности проблемы. Письменные источники, содержащие сведения о местах паломничества Ташкентской области. В их число вошли «Рашахат айн ал-хайат» («Капли из источника жизни») Фахриддина Али ас-Сафи, «Ламахат мин нафахат ал кудс» («От блески дуновений святости») Мухаммада Абдул Алима Сиддики, «Тарихи Жадидаи Ташкенди» («Новая история Ташкента») Мухаммада Салих ходжи. Отличительной чертой перечисленных нарративов является то, то что в них упомянуты первые сведения о местах паломничества Ташкентской области.

Литература созданные в период завоевания края Российской империей, т.е. во второй половине XIX-начале XX века. Так, в ней нашли отражение

история возникновения мест паломничества, легенды и притчи, связанные со святыми местами, обряды и обычаи местного населения, сопровождающие паломничество, почитание святых, верования, а также народные гулянья, проводившиеся в культовом месте Занги-ата. Среди таких произведений следует отметить работы А.Хорошхина, П.Маева, Н.Маллицкого. Изучая историю и обрядность мест поклонения на основе этнографических сведений, эти авторы изложили свои выводы, представляющие интерес в свете нашей статья. Кроме того в статье советского периода прослеживаются идеологические запреты, влияние атеистических воззрений¹.

Отдельная группа историографии вопроса охватывает исследования, осуществленные в историческом, археологическом, этнологическом, эпиграфическом, фольклороведческом направлениях, а также в плане туризма, при этом места паломничества и практика зиёрата были рассмотрены на основе новых теоретико-методологических подходов в работах таких учёных, как И.Джаббаров, Х.Караматов, Б.Ахмедов, О.Буриев, С.Бухари, А.Аширов, И.Суванкул, Т.Кыличев, А.Маликов, М.Саттар, У.Суфиев, Н.Абдулахатов, З.Абидова и Ф.Акчаев, осветивших паломническую обрядность в качестве национального достояния².

¹ Ахмаджонов У., Қосимзода А., Йўлдошев Н. Исломи динида авлиёлар ва уларнинг мазорларига сиғиниш. – Тошкент, 1959; Фозилов Н. Зарарли одатлар. – Тошкент, Қизил Ўзбекистон, 1961; Шодиев Э. Ўзбек шоирлари диний маросимлар ва уларнинг зарарлари тўғрисида. – Тошкент, 1962; Петраш Ю. Г. Қадамжолар сири. – Тошкент, 1965; Алимұхаммедов А. “Муқаддас” ва “қадамгоҳ” жойлар ҳамда уларни зарарлари. – Тошкент, 1966; Его же: Исломи динидаги маросимчилик ва урф-одатлар. – Тошкент: Ўзбекистон, 1969; Шарипов Э., Бозоров Э. “Муқаддас” жойлар тўғрисида ҳақиқат. – Тошкент, 1976; Давлатбоев Т. Авлиёларга сиғиниш ва уларнинг зарарлари. – Тошкент, 1979; Назаров Х., Темиров Ф. Медицина ва диний хурофотлар. – Тошкент, 1981; Саксонов Т., Ҳошимов М. Хўш, нимаси муқаддас? – Тошкент, 1985; Саксонов Т. Муқаддас жойлар – хурофот ва бидъат ўчоғи. – Тошкент, 1986.

² Жаббаров И., Дресвенская И. Духи, святые, боги Средней Азии. – Ташкент: Узбекистан, 1993. – 223 с.; Жаббаров И.М. Ўзбек халқи этнографияси. – Тошкент, Ўқитувчи, 1994. – 312 б.; Его же: Ўзбеклар: турмуш тарзи ва маданияти. – Тошкент, Ўқитувчи, 2003; Қиличев Т. Қўҳна қаьлалар диёри. – Тошкент, Ўқитувчи, 1993. – 80 б.; Бухорий С.С. Табаррук зиёратгоҳлар. – Тошкент, Ёзувчи, 1993; Махмуд Саттор. Ўзбек удумлари. – Тошкент, Фан, 1993; Аҳмедов Б. Тарихдан сабоқлар. – Тошкент, Ўқитувчи, 1994. – 255 б.; Суванкул И. Самарқанд қадамжолари. – Самарқанд: Зарафшон, 1998. – 32 б.; Аширов А.А. “Авесто”дан мерос маросимлар. – Тошкент, Мерос, 2001. – 32 б.; Его же: Ўзбек халқининг қадимий эътиқод ва маросимлари. – Тошкент, 2008. – 276 б.; Кароматов Х. Ўзбекистонда мозий эътиқодлар тарихи. – Тошкент, 2008. – 664 б.; Абдулахатов Н., Азимов В. Олтиариқ зиёратгоҳлари. – Тошкент, 2005; Абдулахатов Н., Эшонбобоев Ў. Қўҳна Марғилон зиёратгоҳлари. – Фарғона, 2007; Malikov A. Religious practices Pilgrimage Central Asia. // Encyclopedia of Women and Islamic Cultures. Vol.5. – Leiden-Boston: Brill, 2007, – P. 325–326; Сўфиев Ў.М. Сўх тожикларининг сув култи билан боғлиқ урф-одатлари. / Фарғона водийси тарихи янги тадқиқотларда. – Фарғона, 2014.; Абидова З.Қ. Хоразмдаги қадамжо ва зиёратгоҳлар. – Тошкент, 2016; Акчаев Ф. Трансформация святыни

Методы исследования. В статье использованы методы системно-сравнительного анализа, сбора полевого этнографического материала и наблюдение автора.

При освещении функции мест паломничества и поклонения Ташкентской области, связанных с культом природы за основу были взяты методы именно спиритуальной экологии³. Так, важное значение в изучении святых мест, связанных с культом природы и их места в современных религиозных представлениях имеет научное исследование В.Л.Огудина, опирающееся на тщательно разработанные теоретико-методологические положения. Рассматривая Ферганскую долину в виде целостного географического ареала, автор проанализировал историю возникновения мест паломничества природного характера, процесс их исламизации и характерные особенности отношения местного населения к этим объектам, осуществив сравнительный анализ отношения к ним местного населения, занимавшегося земледелием, а также жителей горных районов⁴.

По утверждению исследователя Ш. Жумаева, в Ташкентской области места паломничества и поклонения расположены неравномерно. Например, святые места Ахангаранского и Бостанлыкского районов, связанная с ними обрядность хорошо сохранились до сегодняшнего дня.

Как известно, исследования, связанные с местами паломничества и воззрений узбеков связанных с местами паломничества, целесообразно классифицировать их следующим образом: 1. представления, связанные со Святым Хызром; 2. воззрения, связанные с мусульманскими сподвижниками Пророка и их последователями; 3. представления о святых; 4. воззрения, связанные с культурами в женском образе; 5. представления, связанные со священными атрибутами; 6. воззрения, связанные с; культурами животных; 7.

«Парпи ойим» или Умай-она. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(94). Извлечено от <https://science.i-edu.uz/index.php/archive/jspi/article/view/2500>.

³ Спиритуальная экология (от англ. Spiritualecology)-применяется в значении духовной экологии, затрагивая вопросы сохранения защиты окружающей среды на основе духовных и религиозных ценностей.

⁴ Огудин В.Л. Природные места поклонения в религиозных представлениях современного населения Ферганы. Диссертация на соискание ученой степени доктора исторических наук. – М., 2003. – 643 с.

сакрализация камней, скал и пещер; 8. представления, связанные с реками, озёрами и родниками; 9. сакрализация деревьев и растений; 10. верования, связанные со снами; 11. воззрения, связанные с именами шейхов (сайидов, ходжей и ишанов).

Места паломничества и поклонения Ташкентской области изобилуют уникальными легендами и притчами, которые в основном служат формированию религиозных чувств. По этой причине паломники посещают святые места, исходя из своего душевного состояния и личных потребностей. Вместе с тем каждый объект паломничества являет собой важное место, отражающее в себе традиционный образ жизни и религиозные представления местного населения определённого района, кишлака или махалли.

Зиёрат-туризм и паломничество экономически выгодны не только для местного населения, государственных учреждений, частных и религиозных предприятий, но и оказывают духовную поддержку людям, формируют комфортную среду между туристами и местными жителями, способствуя решению ряда проблем, связанных с экономическим и социальным кризисом⁵.

На территории области широко распространены места паломничества, связанные с именами мифологических личностей, святых и учёных суфиев. Святые места связанные с именами исторических личностей, учёных богословов и представителей накшбандийского учения, составляют их меньшую часть. Вместе с тем являющиеся объектами культа природы святые места Ташкентской области связаны в представлениях населения с пророками, Святым Хызром, Святым Али и их сподвижниками, что нашло отражение в легендах и притчах, связанных с этими антропонимами.

Места паломничества, которые по своему архитектурному решению представляют собой средневековые усыпальницы, состоят в основном из мавзолея – мощного надгробного сооружения, а также помещения для паломников – *зиёратхона*.

⁵Житенёв С.Ю. Религиозный туризм и паломничество в Российской Федерации: современное состояние и перспективы развития. // Журнал института Наследия. <http://elibrary.ru>

Следует отметить необходимость научного изучения генеалогии и вакуфных документов, связанных с историей святых мест областей. Изучение этих документов позволит обрести сведения не только о жизни и деятельности представителей суфизма, но и образе жизни населения Ташкентской области, а возможно о жизни и социально-экономических событиях народов Центральной Азии. Так, до наших дней сохранились вакуфные документы места паломничества Заркент-ата (Паркентский район), генеалогические свитки святых мест Бузрук-бува (Бекабадский район) и Карихона (Ахангаранский район).

Наблюдающиеся в паломнических обрядах анимистические, тотемистские и фетишистские проявления, зороастрийские и шаманские представления сформировались на основе доисламских религиозных верований. Хотя на территории региона исламская религия получила распространение ещё в начале VIII века, она не вытеснила религиозные воззрения местного населения, а в синкретическом виде сохранилась в традициях и ритуалах зиёрата. Это можно видеть в сохраняющихся по сей день обычаях приготовления ритуальных кушаний (*ис чиқарши*), зажигания светильника, привязывания к ветвям сакральных деревьев обетных лоскутов, вере в магическую силу камней и родников.

В результате климатических изменений, происходящих в мировом масштабе, наблюдается высыхание родников и в святых местах. Так, иссякли родник «Кулакбулак» в Чиназском районе и источник в святом месте Мушук-ата в городе Нурафшан, которые считались целительными при заболеваниях ушей. Вследствие нарушений, допущенных в ходе работ по реконструкции места паломничества Ахтам-сахоба в городе Нурафшан, вода из целебного источника стала непригодной для питья. Этот факт свидетельствует о необходимости бережного отношения к святым местам, считающимся образцами вековых традиций и ценностей узбекского народа.

Заключение.

В заключение можно сказать что в целях развития зиёрат – туризма необходимо дальнейшее изучение истории святых мест, улучшение инфраструктуры в окрестностях объектов, разработка новых туристических маршрутов, что обуславливает необходимость создания интернет сайтов, системной пропагандистско-агитационной работы, выступлений в средствах массовой информации для ознакомления широкой общественности с уникальной историей и особенностями духовно-исторического наследия народа. Во вторых, в зиёрат-туризме Ташкентской области доля местных туристов составляет основную часть, считается целесообразным привлечение зарубежных туристов путём размещения на интернет-порталах изображения святых мест в формате 3D, а также создание возможностей для осуществления виртуальных путешествий.

Зангиота. Ташкентская область